

O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKSPORTIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

Murodov Sherzod Murod o'g'li

Dots, TIQXMMI MTU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516252>

Annotatsiya. Oxirgi 20 yil ichida dunyo miqyosida meva va sabzavotlarni iste'mol qilish yiliga o'rtacha 5-7 foizga o'sdi. O'zbekiston nafaqat o'z aholisining ehtiyojlarini qondiradi, balki qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qiladi va bu borada katta imkoniyatlarga ega. O'zbekistonda yiliga 19 million tonnadan ortiq meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqariladi, shundan 700 ming tonnaga yaqini eksport qilinadi. Ayni paytda respublikamizda 160 mingdan ortiq fermer xo'jaligi faoliyat yuritib, ichki va tashqi bozorni sifatli meva-sabzavot mahsulotlari bilan ta'minlamoqda. Respublikaning umumiy saqlash sig'imi 975 ming tonna mahsulot, jumladan, 502 ming tonnalik zamonaviy sovutgich kameralari. Bu aholini asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash va eksport hajmini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Transport infratuzilmasi jadal rivojlanib, o'zaro bog'langan logistika tarmoqlarini ta'minlash bo'yicha ishlar olib borilmoqda, tashqi savdo aloqalari kengayib, tarmoq eksport salohiyati yuksalishini ta'minlamoqda.

Kalit so'zlar: meva, sabzavotlar, eksport, iste'mol, savdo, ishlab chiqarish, infratuzilma.

Аннотация. За последние 20 лет мировое потребление овощей и фруктов растет в среднем по 5-7% в год. Узбекистан не только обеспечивает потребности своего населения, но и экспортирует сельскохозяйственную продукцию и обладает большим потенциалом в этой сфере.

В Узбекистане ежегодно производится более 19 миллионов тонн плодоовощной продукции, из них около 700 тыс. тонн экспортируются. В настоящее время в республике работают свыше 160 тысяч фермерских хозяйств, которые обеспечивают внутренний и внешний рынки качественными плодами и овощами. Совокупный объем хранилищ по республике составляет 975 тыс. тонн продукции, в том числе современных холодильных камер на 502 тыс. тонн. Это способствует бесперебойной поставке населению основных видов сельскохозяйственной продукции, расширению ее экспорта. Динамично развивается транспортная инфраструктура, одновременно ведется работа по обеспечению сопряженных сетей логистики, расширяются внешнеторговые связи, обеспечивающие рост экспортного потенциала сектора.

Ключевые слова: фрукты, овощи, экспорт, потребление, торговля, производство, инфраструктура.

Abstract. Over the past 20 years, global consumption of fruits and vegetables has grown at an average rate of 5–7% per year. Uzbekistan not only meets the needs of its population but also exports agricultural products and has significant potential in this field. The total storage capacity across the republic amounts to 975 thousand tons of products, including 502 thousand tons in modern refrigerated chambers. This ensures the population's uninterrupted supply of key agricultural products and supports the expansion of exports. The transport infrastructure is developing dynamically, while efforts are simultaneously being made to establish integrated logistics networks and expand foreign trade relations, thereby boosting the export potential of the sector.

Keywords: fruits, vegetables, export, consumption, trade, production, infrastructure.

KIRISH

Meva-sabzavotchilik sektorining rivojlanishi nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, balki uning atrofida yangi sohalarni shakllantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va xalq farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Hukumat tomonidan qabul qilingan 2024–2030-yillarga mo'ljallangan qishloq xo'jaligini rivojlantirish dasturi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida tarkibiy islohotlarni davom ettirish, ilg'or agrotexnologiyalarni joriy etish, qishloq xo'jaligini kompleks mexanizatsiyalash va xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlashning asosiy yo'nalishlarini belgilab berdi. Dastur hosildorligi past bo'lgan yerlarni qisqartirish hisobiga paxta ekinlari maydonlarini bosqichma-bosqich optimallashtirish hamda bo'shayotgan yer maydonlariga meva-sabzavot, kartoshka va boshqa ekinlarni joylashtirish, intensiv bog'lar tashkil etish, seleksiya va urug'chilikni yanada rivojlantirishni nazarda tutadi. "Qishloq xo'jaligi sohasida ushbu va boshqa chora-tadbirlarning amalga oshirilishi respublikaning asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan oziq-ovqat xavfsizligi va o'zini o'zi ta'minlashini yanada mustahkamlash, shuningdek, tashqi bozorlarda talab yuqori bo'lgan mahsulotlar eksportining sezilarli darajada o'sishini ta'minlaydi.

Hozirgi vaqtda meva-sabzavot mahsulotlari eksportining asosiy muammosi uning diversifikatsiya qilinmaganligidir (import qiluvchi davlatlar ro'yxatining torligi va mustahkam shakllangan tuzilma). Bu holat bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Birinchidan, asosiy import qiluvchi mamlakatlardagi iqtisodiy vaziyatning yomonlashuvi va meva-sabzavot mahsulotlariga bo'lgan talabning pasayishi butun soha uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchidan, import qiluvchi mamlakatlarning monopsoniya kuchi shunday vaziyatni yuzaga keltirishi mumkinki, bunda xaridor-importyorlar o'zbek mahsulotlari narxini belgilash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

O'z navbatida, rivojlangan davlatlar bozorlari (Yevropa Ittifoqi, Yaponiya, Koreya, Xitoy) sifatli va ularning standartlariga mos mahsulot yetkazib berish diversifikatsiyasi amalga oshirilgan taqdirda, yuqori xarid qobiliyati nuqtai nazaridan jozibador hisoblanadi. O'zbekistonlik ishlab chiqaruvchilar meva-sabzavot mahsulotlari eksporti geografiyasini kengaytirishlari mumkin va shunday qilishlari zarur. Xususan, Yevropa Ittifoqi, Sharqiy Osiyo (Xitoy, Yaponiya, Koreya) va dunyoning boshqa mintaqalariga yetkazib berish hajmini oshirish orqali meva-sabzavot mahsulotlarining tovar tuzilmasini diversifikatsiyalashni ta'minlashlari kerak.

Biroq ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun meva-sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarish, xarid qilish, saqlash va eksport qilish tizimida institutsional hamda me'yoriy-huquqiy asoslarni takomillashtirish bo'yicha maqsadli ishlar olib borilishi zarur.

Asosiy qism

Meva-sabzavot mahsulotlari eksporti chuqur qayta ishlash, assortimentni kengaytirish va ishlab chiqarish hajmini oshirish orqali jiddiy o'sish salohiyatiga ega. Meva-sabzavot eksportini rivojlantirish quyidagilarga asoslanishi lozim: i) xomashyo bazasini jadallik bilan rivojlantirishga; ii) qishloq xo'jaligi xomashyosini chuqurroq qayta ishlash bo'yicha xorijiy investitsiyalarni jalb qilgan holda yangi korxonalarini qurish va mavjudlarini modernizatsiya qilishga; iii) zamonaviy savdo-logistika markazlari va sovutkich quvvatlarini yaratishga. Jumladan, 2016–2020-yillar davrida quyidagilar nazarda tutilgan:

- qishloq xo'jaligi xomashyosini qayta ishlash bo'yicha yangi korxonalarini, jumladan, 100,0 ming tonna meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlovchi korxonalarini hududlarda tashkil etish orqali sanoat qayta ishlash darajasini va yuqori qo'shilgan qiymatga ega

tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni oshirish, shuningdek, umumiy qiymati qariyb 500,0 million AQSh dollariga teng bo‘lgan yangi investitsiya loyihalarini amalga oshirish — bu loyihalar yangi korxonalar qurilishi, mavjudlarini rekonstruksiya qilish va modernizatsiya qilish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, yarim tayyor mahsulotlar va tayyor oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni o‘z ichiga oladi. Shundan 150,0 million AQSh dollari miqdoridagi loyihalar meva-sabzavotchilik sohasini rivojlantirishga yo‘naltirilgan;

- har bir viloyatda meva-sabzavot mahsulotlarini tayyorlash, dastlabki qayta ishlash, qadoqlash, saqlash, tashish va eksport qilish bo‘yicha umumiy sovetkichli saqlash quvvati 50,0 ming tonnani tashkil etadigan savdo-logistika markazlarini tashkil etish;

- zamonaviy sovetkich uskunalari bilan jihozlangan omborlarning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish va mustahkamlash, meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash uchun umumiy sig‘imi 325 ming tonnani tashkil etadigan yangi zamonaviy sovetkich kameralarini qurish.

Tahlil va muhokama

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini iste‘molchiga tezkor qabul qilish, saqlash va yetkazib berishga mo‘ljallangan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini xarid qilish tizimi agrosanoat majmuasining muhim bo‘g‘ini hisoblanadi. Biroq xarid qilish tizimi mukammal emasligi tufayli har yili sezilarli hajmdagi meva-sabzavot mahsulotlari iste‘molchilarga yetib boravermaydi. Ushbu holatning sabablari quyidagilarda namoyon bo‘ladi. Rasm-1.

Rasm-1. Meva-sabzavot mahsulotlarini iste‘molchilarga yetkazib berishdagi mavjud muammolar

1) **Meva-sabzavot mahsulotlarini yetkazib berishning mavjud tizimidagi kamchiliklari.** Meva-sabzavot mahsulotlarining 50 foizdan ortig‘i dehqon xo‘jaliklari va shaxsiy tomorqalardan to‘g‘ri keladi. Biroq yuridik shaxs tashkil etgan dehqon xo‘jaliklarining ulushi 10 foizdan kam. Shu bilan birga, dehqon xo‘jaliklari bilan yuridik shaxs tashkil etmasdan shartnomalar tuzish va o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish mexanizmi mavjud emas. Bunga yetkazib berish (ta‘minot) tashkilotlari uchun naqd to‘lovlarni amalga oshirish imkoniyati yo‘qligi muammosi (birinchi navbatda dehqon xo‘jaliklari bilan ishlash uchun) qo‘shiladi. Dehqon xo‘jaliklari bilan yuridik shaxs tashkil etmasdan shartnomalar tuzish va o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish mexanizmini ishlab chiqish zarur.

2) **Meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash sohasida raqobat muhitining yo‘qligi hanuzgacha muammo bo‘lib qolmoqda.** Hududlarda meva-sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar bilan o‘zaro munosabatlarida bir yoki ikkita qayta ishlash korxonalari ko‘pincha ancha past xarid narxlarini belgilab beruvchi hududiy darajadagi qayta ishlash korxonalarining monopsonizmi ishlab chiqaruvchilarni ishlab chiqarish hajmini oshirishga turtki bermaydi.

Natijalar

O‘zbekiston har yili yangi va quritilgan meva va sabzavotlar eksport qiladi. Qiymat jihatidan bu ko‘rsatkich asosiy savdo bozorlaridagi vaziyatga qarab o‘zgaradi. O‘zbekiston mahsulotlarining asosiy bozorlari Qozog‘iston (umumiy eksport hajmining 67 foizi), Rossiya (17 foiz), Afg‘oniston (5 foiz), Qirg‘iziston (2 foiz) va boshqa davlatlar (9 foiz) hisoblanadi.

Qozog‘iston va Afg‘onistonning O‘zbekiston mahsulotlarini asosiy import qiluvchi davlatlar ro‘yxatida bo‘lishi bu davlatlarning geografik jihatdan yaqinligi bilan emas, balki ushbu mamlakatlarning uchinchi davlatlar bilan savdo qilishda imtiyoz va raqobatdosh ustunliklarga ega ekanligi bilan bog‘liq. Shu bilan birga, Qozog‘iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a‘zosi bo‘lib, u O‘zbekiston mahsulotlarini Rossiya va Belarusga reeksport qilish imkonini beradi. Afg‘oniston Hindiston va Pokiston bilan erkin savdo shartnomalariga ega va bu mamlakatlarga eng qisqa tranzit yo‘lidir.

Rasm-2. 2024 yilda eng ko‘p meva-sabzavot eksport qilingan davlatlar

O‘zbekistonda yiliga 19 million tonnadan ortiq meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqariladi, ammo atigi 5 foizi eksport qilinadi. Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, sobiq SSSR davridan boshlab o‘zbek mahsulotlarining eng yirik iste‘molchisi Rossiya bo‘lgan tizim shakllangan. Rossiyaga yetkazib berish ham to‘g‘ridan-to‘g‘ri, ham uchinchi davlatlar orqali, asosan Qozog‘iston va Qirg‘iziston orqali amalga oshiriladi. Rossiyadan yangi meva va sabzavot mahsulotlari importini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, Rossiya har yili 4 million tonnaga yaqin meva va sabzavotlarni import qiladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, bugungi kunda meva-sabzavot eksportining asosiy muammosi ularning tor yo‘nalishi (asosan Rossiya Federatsiyasiga) va diversifikatsiyalanmaganligi bo‘lib, bu asosan meva-sabzavot mahsulotlarining mustahkamlangan tuzilishi bilan cheklanadi. Bu holat bir qator qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Birinchidan, asosiy import qiluvchi mamlakatlarda iqtisodiy vaziyatning yomonlashishi va meva-sabzavot mahsulotlariga talabning kamayishi butun sanoat uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Ikkinchidan, import qiluvchi mamlakatlarning monopsonistik kuchi import qiluvchi xaridorlar o‘zbek mahsulotlariga narxlarni belgilab qo‘yadigan vaziyatni yuzaga keltirishi mumkin.

Uchinchidan, rivojlangan mamlakatlar bozorlari (Yevropa Ittifoqi, Yaponiya, Koreya, Xitoy) ularning standartlariga javob beradigan yuqori sifatli mahsulotlarni etkazib berishda Rossiyalik qaraganda katta xarid qobiliyati nuqtai nazaridan qiziq. Bundan tashqari, tabiiy meva-sabzavot mahsulotlariga global to‘lov qobiliyatiga ega talab ortib bormoqda.

Xulosalar

Ushbu muammolarni hal qilish uchun quyidagi qadamlarni bajarish kerak. Birinchisi, o‘zining yirik transport parkiga va O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini bozorlardan qaytarib yuklash imkoniyatiga ega bo‘lgan milliy transport kompaniyalarini yaratish va rivojlantirish, shuningdek, multimodal transport xizmatlarini tashkil etish.

Ikkinchisi, temir yo‘l orqali yuk tashish hajmini oshirish, biroq buning uchun “O‘zbekiston temir yo‘llari” aksiyadorlik jamiyati eksport yuklarini ichki tashish uchun tranzit tariflarini qo‘llaydigan amaldagi amaliyotdan voz kechishni talab qiladi.

Uchinchidan, moliyaviy imkoniyatlarning cheklanganligi eksportchilar uchun asosiy muammolardan biridir. Tijorat banklari tomonidan taqdim etilayotgan kreditlar bo‘yicha foiz stavkalari haddan tashqari yuqori, kredit olish mumkin bo‘lgan mablag‘lar unchalik katta emas, kredit olish jarayoni esa ko‘p vaqt talab etadi va murakkabdir.

To‘rtinchidan, Xarid qiluvchi firmalar fermerlardan mahsulot eksport qilish uchun sotib olish uchun ulgurji litsenziyaga ega bo‘lishi kerak.

Beshinchidan, meva-sabzavot mahsulotlarini yo‘qotish hajmini kamaytirishning zarur sharti zamonaviy saqlash infratuzilmasining mavjudligi, xarid qilish va saqlash standartlarini joriy etishdir. Biroq meva-sabzavot mahsulotlarini xarid qilish, taqsimlash va eksport qilish tizimiga bevosita daxldor bo‘lgan muhim muammolardan biri zamonaviy sabzavot va meva saqlash joylarining yo‘qligidir.

Oltinchidan, ham yangi, ham qayta ishlangan meva-sabzavot mahsulotlarini sifatli xarid qilish va yetkazib berish uchun eng muhim talablardan biri mahsulotni qadoqlashdir. Yuqori sifatli va ko‘rinadigan qadoqlash mahsulot yo‘qotishlarini minimallashtirish va mahsulotlarni yuqori narx segmentida sotish imkonini beradi va xokazo.

REFERENCES

1. Agirbov Yu., Voloshchenko S., Muxametyanov R. Rossiyaning mintaqaviy meva-sabzavot subkompleksini rivojlantirishning hozirgi holati va asosiy yo‘nalishlari // Xalqaro qishloq xo‘jaligi jurnali. - 2018. - № 1.-P. 52-55.
2. Bayrambekov Sh.B., Valieva Z.B., Tkacheva A.I. Sug‘oriladigan sabzavot va polizchilik Butunrossiya ilmiy-tadqiqot instituti. Sug‘oriladigan sabzavot va poliz ekinlarining hosildorligi va tuproq unumdorligiga qayta ishlash usullari va agrokimyoviy ta‘siri // Arpo XXI ilmiy-amaliy jurnali. - 2000. - No 11. - B. 18-19.
3. Balykov V. Iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlari tizimi // AIC: iqtisodiyot, menejment. - 2000. - No 7. - B. 19-22.
4. Vikulova O.I. Yangi iqtisodiy sharoitlarda sug‘oriladigan dehqonchilikning iqtisodiy samaradorligi (Rostov viloyatining Markaziy sug‘oriladigan zonasi materiallari asosida). - dissertatsiya avtoreferati. Ph.D. ekv.-h. Sci. - Rostov-na-Donu. - 2001. - 24 s.
5. www.stat.uz